

INVESTIGACION SOBRE PROBLEMAS DE LA JUVENTUD EN EL PRIMER SECTOR ESCOLAR DEL DEPTO. PEDRO AGUIRRE CERDA

por el profesor orientador MANUEL H. TRONCOSO,
asesor pedagógico, profesor FRANCISCO KRAUBE y
el patrocinio de la profesora ROSAURA ABRIGO,
Directora Departamental del Primer Sector.

Conscientes de la existencia de problemas en la juventud actual, resolvimos hacer un intento de investigación, con el objeto muy preciso de detectar algunos y ofrecer los resultados del trabajo a los profesores, padres y apoderados para su conocimiento, análisis y estudio de formas de acción para superar los problemas detectados.

Método:

Muestra de profesores jefes de 7os. y 8os. años; muestra de directivas de alumnos de 8os. años; muestra de

directivas de padres y apoderados de alumnos de 7.º y 8º año de las escuelas de educación básica fiscales y particulares del 1er. Sector Escolar P.A.C.

Marco geográfico

Norte: eje central del Zanjón de La Aguada, Sur: eje central del Callejón Lo Ovalle. Este: eje central de la Avda. Vicuña Mackenna. Oeste: eje central de la Gran Avenida José M. Carrera.

Sistema de trabajo

1 Cada muestra trabajó independientemente de las demás, en distintos días, locales y horarios.

2 Con todas las muestras mencionadas se usó la técnica Foro-Philips 66-Foro.

3 A cada una se le plantearon temas de discusión más o menos similares a los de las demás muestras. No se establecieron indicadores, los que surgieron espontáneamente durante el desarrollo de los temas.

4 Se tabularon todas las respuestas, conservando en lo posible la redacción de las mismas como una forma de respetar al máximo la opinión de los participantes.

Consideraciones

Consideramos que:

1 Los problemas que afloran muy violentamente en alumnos de enseñanza media y universitaria tienen su origen ya en la etapa de la enseñanza básica.

2 Los alumnos de 7.º y 8.º año, por la etapa de transformaciones biopsicológicas que están viviendo, pueden ofrecer indicadores acerca de su futuro comportamiento social.

3 Los profesores jefes de los 7.º y 8.º año tienen el mejor conocimiento de la realidad de los cursos que dirigen.

4 Las directivas de los alumnos de 7.º y 8.º año, por cuanto son elegidos democráticamente, representan efectivamente al grupo curso.

5 Los padres y apoderados de los alumnos de 7.º y 8.º año están viviendo una realidad muy ligada a la investigación que efectuamos.

6 Los participantes de cada muestra fueron más del 80% de la misma, por lo que su representatividad es válida para los efectos de la investigación.

7 Si bien es verdad que no tenemos la capacidad para ofrecer una interpretación adecuada de los resultados, no es menos cierto que podemos ofrecer algunas consideraciones y sugerencias de acción, como un primer intento, lo que insertaremos al final de la tabulación de los datos.

8 Trabajos como el presente podrán servir como antecedentes para realizar otros, más profundos, más acabados, más técnicos, y cuya realización es vitalmente urgente.

Encuentro con profesores jefes de 7.º y 8.º año
N.º de profesores jefes de 7.º y 8.º año del Sector: 70
N.º de profesores jefes participantes : 58
Porcentaje correspondiente a la muestra : 83%

Tema 1 Hacer un inventario de las características y problemas que usted ha observado en sus alumnos:

- en sus clases
- con otros profesores
- en el Consejo de Curso
- con sus propios compañeros
- fuera de la clase
- con los padres

Conclusiones

1.1. Los alumnos son indiferentes en general para participar en clases a excepción de contados casos con inquietudes e iniciativas.

1.2. Son aparentemente rebeldes, críticos y destructivos.

1.3. Existe falta de comunicación entre profesores y alumno y entre familiares del grupo del barrio.

1.4. El alumno no causa problemas individualmente, sino en grupo.

1.5. Algunas causas de indisciplina serían:

- mala distribución de horarios de clases
- falta de profesores en algunas asignaturas
- problemas de desarrollo mental

1.6. Desorientación de los padres frente al actual sistema educacional.

Tema 2 ¿Qué les interesa más hoy día a nuestros alumnos? (aspiraciones)

Conclusiones

2.1. Gustan de los paseos, salir de la ciudad, organizar fiestas, y un porcentaje ínfimo prefiere los estudios.

2.2. Ingresar a la vida del trabajo, mediante carreras cortas que les signifiquen remuneración inmediata.

2.3. Lectura de revistas pornográficas e interés en los problemas sexuales.

2.4. Afán de destacar, imitando "ídolos".

2.5. Confort económico.

En resumen:

- Identificarse con un "ídolo" para formar su propia personalidad

- Libertad económica urgente. Independencia del hogar

- Necesidad de destacarse

- Interés por el problema sexual

- Aspiraciones vocacionales fuertemente influenciadas por la comunidad en que vive.

Tema 3 ¿A qué atribuye usted el comportamiento negativo o difícil de algunos de nuestros alumnos?

Conclusiones

3.1. Comportamiento general propio de la edad.

3.2. Influencia de aspecto sociocultural del hogar y del medio.

3.3. Desavenencias entre los padres, que influyen emocionalmente en los alumnos, como ser, falta de respeto mutuo y proyección a otros adultos, preferencia por determinado hijo, etc.

3.4. Diferencia de escala de valores dentro de la escuela, con relación al hogar.

3.5. Influencia de elementos negativos dentro y fuera de la escuela.

3.6. Confusión ante los problemas complejos que presenta su propia vida.

3.7. Estrictez e intolerancia de los padres frente a interrogantes y problemáticas de los hijos.

3.8. Notorias diferencias de edades.

En resumen:

- Distorsión de escala de valores (en la escuela vive un mundo ideal que no encuentra fuera de ella)

- Aspecto socioeconómico que influye en toda la comunidad

- Deficiencia material de escuela y hogar.

Tema 4 ¿Qué piensa usted que deben hacer la escuela y la comunidad para tratar y educar mejor a los adolescentes?

4.1. Luchar contra el paternalismo y el yoicismo.

4.2. Levantar cada uno de los medios culturales, mediante:

- Establecer relaciones entre padres e hijos

- Información constante a los padres

- Relacionarse efectivamente con la comunidad mediante charlas, centros deportivos, grupos folklóricos, teatrales, etc.

4.3. Anticiparse a los problemas.

4.4. Contar con orientadores para un mínimo determinado de escuelas.

4.5. Concretar efectiva ayuda de instituciones legales a los establecimientos escolares.

4.6. Informar y concretar estas conclusiones a los consejos de cursos y a todos los profesores.

Encuentro con las directivas de los alumnos de 8º año

Nº de cursos de 8.º año : 24

Nº de cursos participantes : 22

Porcentaje correspondiente a la muestra : 91%

1 ¿Qué problemas existen en la juventud actual a nivel nacional y de la comuna de San Miguel?

1.1. Hogar

- Falta de comunicación y comprensión entre padres e hijos (diálogo)

42,5 %

- Problemas económicos

30,3

- Falta de orientación

6,1

- Falta de apoyo

6,1

- Falta de libertad de acción

3,0

- Falta de espíritu de superación

3,0

- Necesidad de mentir para poder salir

3,0

- Desunión entre los padres

3,0

- Falta de confianza

3,0

100,0 %

"El hogar es punto de apoyo para toda la juventud"

1.2. Colegio

- Falta de salas y talleres

26,93 %

- Falta de comunicación entre profesores y alumnos

23,08

- Falta de material didáctico

11,53

- Problemas sanitarios, escuela insalubre

11,53

- Desunión entre compañeros

11,53

- Falta de profesores

3,85

-- Exigencias excesivas de tipo económico, de parte del profesor	3,85
-- Falta de becas	3,85
-- Hay discriminación	3,85
	100,00%

"El Colegio es el segundo hogar para todos, y nos forma para toda la vida"

1.3. Medio ambiente	
-- Falta de autoridad y vigilancia: aumento de la delincuencia	30 %
-- Falta de higiene ambiental y de urbanización	15
-- Falta de respeto a la vida privada, de amistad y de honradez	15
-- Locomoción escasa y en mal estado	10
-- Incomprensión del sexo opuesto	5
-- Actitud pasiva de los adultos frente a problemas morales y conductuales	5
-- Falta de centros juveniles y culturales	5
-- Falta de parques y entretenimientos	5
-- Falta de primeros auxilios	5
	100 %

2 ¿Qué espera usted de:

2.1. Los padres?

-- Comprensión, cariño, amistad mutua entre padres e hijos	46,2 %
-- Ayuda y apoyo constante de los padres en lo educacional	38,4
-- Mejor nivel económico	7,7
-- Más firmes con los hijos, pero no por eso, verdugos	7,7
	100,0 %

2.2. La escuela?

-- Mayores posibilidades de estudio para un buen futuro	33,5 %
-- Más apoyo y diálogo de los profesores	33,5
-- Mayor número de profesores	11,0
-- Más comodidades	11,0
-- Ayuda económica (útiles)	11,0
	100,0 %

2.3. Las autoridades (Gobierno)?

-- Dar mayor oportunidad educacional y ocupacional a las personas necesitadas	28,8 %
-- Arreglo de escuelas y mayor vigilancia	14,4
-- Que Chile deje de ser un país subdesarrollado	7,1
-- Más locomoción	7,1
-- Agilización en el otorgamiento de becas	7,1
-- Más fábricas y universidades	7,1
-- Suprimir los negocios que expenden bebidas alcohólicas en los barrios que circundan las escuelas	7,1
-- Mejor nivel económico	7,1
-- Micros para escolares, y choferes prudentes	7,1
-- Mejor ambiente social y económico	7,1
	100,0 %

3 ¿A qué atribuye usted la conducta de la juventud "colérica"?

-- Falta de guía y autoridad de los padres	22,6 %
-- Imitación de la juventud europea y otros países desarrollados	16,9
-- A la evolución del mundo actual	11,0
-- Igual en todos los tiempos, sólo que con un poco de más libertad y rebeldía	5,5
-- Rebeldía entre los mayores	5,5
-- Desorientación	5,5
-- A la pérdida de los valores morales y espirituales	5,5
-- Existe realce de lo negativo	5,5
-- Falta de trabajo	5,5
-- Desavenencias entre los padres	5,5
-- Ingestión de drogas e indisciplina	5,5
-- Medio ambiente exagerado y fanático	5,5
	100,0 %

4 ¿Está usted de acuerdo con esa forma de vida?

-- No está de acuerdo	47,1 %
-- Está de acuerdo	23,6
-- No está de acuerdo con la vestimenta colérica	17,7

-- De acuerdo hasta cierto límite 11,6
100,0 %

5 ¿Qué propone usted para solucionar algunos problemas e inquietudes de nuestra juventud actual?

-- Que los adultos escuchen y comprendan los problemas de la juventud	25,0 %
-- La juventud debe avanzar con sus propios medios y no imitar; que se guie por iniciativas y costumbres propias	12,5
-- Respetar la personalidad humana: corregir sin herir	12,5
-- Mayor estabilidad económica, espiritual y moral	6,25
-- Más orden público	6,25
-- Mayor libertad relativa	6,25
-- Que los padres afronten los problemas y se hagan cargo de sus hijos	6,25
-- Más escuelas, más fábricas, etc.	6,25
-- Combatir el uso de las drogas	6,25
-- Elegir mejor las amistades. La gente tiende a generalizar la mala conducta de algunos	6,25
-- Más orientadores	6,25
	100,00%

Encuentro con las Directivas de los Centros de Padres y Apoderados de los alumnos de 8.º años

N.º de directivas de 8.º años	: 24
N.º de directivas participantes	: 19
Porcentaje correspondiente a la muestra	: 79 %

1 ¿Cuáles son los problemas que usted advierte en sus hijos o pupilos?

1.1. En el hogar	
-- Falta de medios económicos para educar a los hijos	32 %
-- Falta de comprensión de los hijos hacia los padres (rebeldía)	24
-- Falta de interés por el estudio	12
-- Falta de comprensión de los padres	12
-- Desunión de los padres	8
-- Falta de unión entre los hermanos	4
-- Falta de apoyo en los estudios	4
-- Mala salud	4
	100 %

1.2. En la escuela

-- Falta de comprensión por las diferencias individuales, falta de orientación	25,0 %
-- Cambio de programas por la reforma e incomprensión de algunas materias	18,75
-- Falta de interés por el ramo, debido a antipatía hacia el profesor	12,50
-- Cambio frecuente de profesores	12,50
-- Falta de capacidad del niño para estudiar	12,50
-- Dificultad en los idiomas	6,25
-- Irresponsabilidad de los compañeros	6,25
-- Exigencia de materiales caros y libros exclusivos	6,25
	100,00%

"La escuela comprende mejor a los niños que el hogar"

1.3. En el barrio

-- Falta de amistades adecuadas: fuman a escondidas, vocabulario indeseable y afán de "revolverla"	28,7 %
-- Abundancia de venta de bebidas alcohólicas y clandestinaje	19,2
-- Falta de amistad grupal	14,3
-- Falta de entretenimientos sanos para la juventud	14,3
-- Delincuencia	9,4
-- Problema sexual	4,7
-- Prostíbulos	4,7
-- Aumento del adolescente que no estudia ni trabaja	4,7
	100,0 %

2 ¿A qué atribuye usted el comportamiento difícil y el desinterés por los estudios que se observa en la mayoría de los alumnos?

-- Cambios propios de la edad y falta de comprensión de los adultos, problemas sexuales y de pololeo	19,3 %
--	--------

— Cambio de planes y programas, incomprensión de algunos ramos	12,1
— Falta de exigencia de los padres y exceso de regalia	9,4
— Falta de interés de los padres	9,4
— Problemas económicos de los hogares	9,4
— Mal ejemplo de los padres y problemas matrimoniales	7,1
— Medios de información negativos: TV, cine, radio, diarios	4,7
— Interés de los alumnos por trabajar pronto para resolver problemas económicos	4,7
— Falta de medios y recursos educativos	4,7
— Falta de formación moral y de sentimientos positivos	2,4
— Útiles escolares muy caros	2,4
— Desnutrición como causa de deficiencias intelectuales	2,4
— Exceso de amigos inconvenientes	2,4
— Alcohólico de los padres	2,4
— Falta de responsabilidad de los padres	2,4
— Falta de orientadores	2,4
— Falta de profesores	2,4
	100,0 %

3 Para tratar de resolver los problemas e inquietudes de la juventud actual, ¿qué espera usted de:

3.1. Sus hijos?

— Que sigan estudiando y sean ejemplo para los demás	41,67 %
— Diálogo de los padres y más confianza en ellos	25,01
— Mayor comprensión de los hijos, de la situación socio-económica-cultural	16,66
— Uso adecuado de la libertad y mayor responsabilidad de los hijos	16,66
	100,00 %

3.2. De la escuela?

— Más orientación a los padres y a los alumnos y mayor integración escuela-hogar	36,85 %
— Creación de centros culturales, deportivos y bibliotecas en las escuelas	31,58
— Mayor apoyo a los niños en los estudios	10,53
— Educación sexual	5,26
— Más comprensión y cariño	5,26
— Prescendencia de lo político partidista	5,26
— Fomentar el espíritu de sacrificio y perseverancia de los niños para alcanzar metas	5,26
	100,00 %

3.3. De las autoridades (Gobierno)?

— Más becas y agilización en su otorgamiento	27,29 %
— Más facilidades de estudio y mayor capacidad de matrículas	17,33
— Mejor locomoción y movilización fiscal para escolares	12,36
— Construcción de escuelas	7,17
— Dotar a las escuelas de más medios y recursos educativos	7,17
— Más urbanización	4,78
— Más escuelas técnicas profesionales	4,78
— Más parques de entretenciones y áreas verdes	4,78

— Eliminar pago de matrícula	2,39
— Supresión de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en lugares próximos a las escuelas	2,39
— Solución del problema habitacional	2,39
— Más vigilancia policial	2,39
— Conductores prudentes de micros	2,39
— Control de precios de útiles escolares	2,39
	100,00 %

Conclusiones y sugerencias

1 Se observa nítidamente, la necesidad premiosa de enriquecer valores y actitudes de alta potencia espiritual:

- Comunicación, relaciones y diálogo entre generaciones
- Respeto mutuo y tolerancia
- Autoridad y mayores exigencias en sentido vertical
- Amistad
- Confianza, etc.

2 Lo anterior implica la posibilidad de armonía creadora y positiva, si se actúa en los diversos niveles: padres, alumnos y escuela, con todos los medios y recursos que la comunidad ofrece.

3 Consideramos, por tanto, la necesidad de integrar en forma dinámica a la comunidad toda, mediante actividades variadas e interesantes.

Nos permitimos sugerir algunas:

3.1. Ofrecer en cada reunión de subcentros de padres oportunidades de participación a todo el grupo. Al mismo tiempo, los contenidos de dichas reuniones deben satisfacer los intereses y necesidades del grupo.

3.2. Establecer planes de acción común entre centros de padres, profesores, dirección y alumnos de la escuela.

3.3. Participación activa en la planificación y en las actividades de las juntas de vecinos, centros de madres, clubes juveniles, etc., por parte de los profesores.

3.4. Planificación con los alumnos de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas. Ofrecer a los alumnos real participación y responsabilidad en las actividades curriculares.

3.5. Evaluación permanente de contenidos y métodos en la tarea docente, con la participación de la comunidad interesada, de tal forma que sea posible responder a los requerimientos de ella.

3.6. Organización de comités y actividades de orientación, con la finalidad de atender en forma expresa las necesidades de los alumnos. Igualmente intensificar las investigaciones para establecer problemas o situaciones que puedan derivar en conflictos, con el objeto de prever y actuar en forma oportuna y eficaz.

3.7. Ayudar a que el joven se ubique a sí mismo, a su medio, y tenga la oportunidad de proyectarse a un futuro que le permita realizarse como persona y como ser social.

3.8. En general, integración real y positiva de escuela y comunidad con espíritu alerta, constructivo y creador, en evaluación constante y permanente de acciones, medios y recursos y de objetivos.

Estas sugerencias puede situarlas el lector en el contexto de su medio de acción, previa estimación de su oportunidad y validez.